

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN ACOSIDA "MEHNAT HUQUQI" FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Mamatmurodov Sharofjon Xudoyarovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, mustaqil tadqiqotchi,

sharof0511@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5034-0339

Аннотация. Мақолада innovatsion ta'lim texnologiyalaridan acosida "mehnat huquqi" fanini o'qitishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish muammolari hal qilinadi. "Mehnat huquqi" fanini innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish mazmuni va shaklini takomillashtirish zamonaviy ta'limni rivojlantirishning zaruriy bosqichidir. Interfaol onlayn kurslar, vebinarlar, virtual o'quv vositalaridan foydalanish kabi yangi usullarning joriy etilishi talabalar uchun o'rganishni yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Калит so'zlar: innovatsiya, innovatsion texnologiyalar, mehnat huquqi, fanni o'qitish, samaradorlik, takomillashtirish.

Аннотация. В статье решены проблемы совершенствования и повышения эффективности преподавания науки «Трудовое право» на основе инновационных образовательных технологий. Совершенствование содержания и формы преподавания «Трудового права» с использованием инновационных образовательных технологий является необходимым шагом в развитии современного образования. Внедрение новых методов, таких как интерактивные онлайн-курсы, вебинары и использование виртуальных инструментов обучения, делают обучение более эффективным и интересным для студентов.

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, трудовое право, научное образование, эффективность, совершенствование.

Abstract. The article solves the problems of improving and increasing the effectiveness of teaching the science of "Labor Law" on the basis of innovative educational technologies. Improving the content and form of teaching Labor Law using innovative educational technologies is a necessary step in the development of modern education. The introduction of new methods such as interactive online courses, webinars and the use of virtual learning tools are making learning more effective and interesting for students.

Keywords: innovation, innovative technologies, labor law, scientific education, efficiency, improvement.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalarning o'quv jarayonidagi faollik darajasini oshirishga, ularning tanqidiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarini

rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, u o'qituvchilarga har bir talabaning ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirilgan, yanada moslashuvchan va moslashtirilgan o'quv materiallarini yaratishga imkon beradi.

Mehnat huquqi fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi bilimlarni amaliyotda samarali qo'llay oladigan, qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni nazorat qiluvchi va mehnat munosabatlari sohasida asoslangan qarorlar qabul qila oladigan mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Ushbu fanni o'qitish mazmuni va shaklini doimiy ravishda takomillashtirish zamonaviy mehnat bozori chaqiriqlariga tayyor, yuqori malakali mutaxassislarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Konseptual ishlanmalar darajasida Mehnat huquqini zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish mavzusini xorijiy olimlardan S.D.Reznik, V.M.Filippov [1, 416 b.], A.I.Chijevskiy, T.S.Demchenko [2, 428-433-bb.], B.E.Dadashev, P.A.Kiselev, T.A.Martynov [3, 48-55-bb.] ilmiy tadqiqotlari nazariy va uslubiy xarakterga ega bo'lib, mehnatning ta'rifi, iqtisodiy mazmuni va tashkiliy asoslarini o'z ichiga oladi, uni boshqarish tamoyillari, mehnat faoliyati bilan bog'liq holda yuzaga keladigan ijtimoiy va mehnat munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Oliy ta'lim faoliyatida yangi tashkiliy texnologiyalar Maykl L.Ray, Alan Rinzl [1, 300 b.], A.I. Sherbakov [1, 6-12-bb.], S.V.Yankevich [1, 112-122-bb.], KPI bo'yicha ishlash mexanizmlari E.V.Myalkinaa, V.A.Jitkova [1, 2-7-bb.], E.V.Myalkina, E.P.Sedix, V.A.Jitkova [1, 76 b.], zamonaviy innovatsion texnologiyalarni dars jarayonlarida qo'llash G.V.Lyamina [1, 31 b.], dinshunoslik fanini o'qitishda mustaqil ishlarni bajarish yuzasidan G.K.Masharipova [10, 812-816-bb.] ilmiy tadqiqotlarida asoslab berilgan. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar asosida universitet xodimlari mehnatini boshqarishni takomillashtirish muammosi haligacha dissertatsiya tadqiqoti mavzusini oldindan belgilab beradigan keng qamrovli tadqiqot mavzusi bo'lmagan.

Mehnat huquqi fanini zamonaviy o'qitish talabalarining o'quv materialini samarali o'zlashtirishi uchun innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etadi. O'qitish usullaridan biri interfaol ta'lim bo'lib, bu talabalarining o'quv jarayonida faol ishtirok etishi, o'qituvchi va boshqa talabalar bilan savol-javob berish, mavzuni muhokama qilish imkonini beradi.

Yana bir samarali usul - onlayn platformalar va elektron o'quv materiallaridan foydalanish. Bu talabalarga o'zlariga mos vaqt va sur'atda o'qish, shuningdek, onlayn muloqot orqali o'qituvchilardan fikr-mulohaza olish imkonini beradi. Ma'lumotni yanada aniqroq taqdim etish uchun siz multimedia taqdimotlari, video darslar va vebinarlardan foydalanishingiz mumkin. Bu talabalarga materialni yaxshiroq o'rganishga va uni uzoq muddat eslab qolishlariga yordam beradi.

Mehnat huquqi fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan

foydalanish o‘quv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli, samarali va qulay qiladi.

Biz tadqiqot jarayonida talabalarning mustaqil ish mavzulari va topshiriqlarini bajarishga sarflaydigan vaqtni me‘yorlashtirishda quyidagi shakllarda joriy etishni nazarda tutish muhim:

Talabaning bevosita o‘zi tomonidan amalga oshiriladigan mustaqil ish turlari

Ish turi	Ish turining mazmuni	Vaqt hajmi
Darsga tayyorlanish	Ma’ruza matnlari, vodkastlar, video materiallar, amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlari bayonlarini o‘rganish	1 soat
Axborot izlash	O‘z qiziqishlaridan kelib chiqib taqdim qilingan dayjest orqali internet materiallarini o‘rganish	1 soat
FAQ (ko‘p so‘raladigan savollar)	O‘zini qiziqtirgan muammolarga o‘rgatuvchi dasturlar vositasida javob izlash	2 soat
Forum	Fan mavzulari bo‘yicha telegram kanallari yoki masofaviy ta’lim platformalarida fikr almashish	1 soat
Test echish	O‘rgatuvchi test dasturlarida mashq qilish orqali fan moduliga oid materiallarni mustahkamlash	1 soat
Nazorat ishiga tayyorlanish	Fan bo‘yicha kutilayotgan oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik ko‘rish	6 soat

An’anaviy shakldagi o‘qituvchi rahbarligidagi talabaning mustaqil ishi

Ish turi	Ish turining mazmuni	Vaqt hajmi
Masala echish	Amaliy mashg‘ulot mavzusi bo‘yicha berilgan masalalarni echish va uni yozma tarzda taqdim qilish	2 soat
Referat	Muammoning yozma bayoni, bunda adabiy manbalar sharhlanadi yoki ilmiy ish, kitoblar tahliliy bayon qilinadi	15 soatgacha
Kollokvium	O‘quv modulining nazariy qismining o‘zlashtirilishini tekshirish maqsadida o‘tkaziladigan suhbatga tayyorgarlik ko‘rish	6-soat
Esse	Dolzarb mavzu bo‘yicha shaxsiy fikrini tanqid, publitsistik va boshqa janrlarda yozma bayon qilish	10 soat
Taqdimot	Berilgan mavzu bo‘yicha slayd va video materiallar vositasida chiqish qilish	10 soat

Keys-stadi	Ishlab chiqarishdagi muammoli vaziyatlar bo'yicha belgilangan shakldagi topshiriqlar bo'yicha echim izlash	6 soat
Ish o'yinlari	Kasbiy faoliyat jarayonlarini imitatsiya qilish, sahnalashtirish, rollarni ijro qilish orqali kasbiy ko'nikmalar orttirish	12 soat
Glossariy	Berilgan mavzu bo'yicha atamalarni qisqa izohlash	6 soat
Guruh loyihasi	3-5 talabaning hamkorlikda loyiha ishini bajarishi	6 soat
Hisob-chizma ishlari	Odatda texnik fanlar (muhandislik grafikasi, elektrotexnika, axborot texnologiyalari va h.k.) bo'yicha amalga oshiriladigan belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida yoziladigan grafik va hisob ishlari	20 soat
Kurs ishi	Fan yoki fanlar majmuasi (korxonalar iqtisodiyoti, menejment asoslari, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi, fuqaro himoyasi va h.k.) muammolari bo'yicha belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida bajariladigan belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida yoziladigan yozma va hisob ishlari	30 soat
Kurs loyihasi	Fan yoki fanlar majmuasi (texnik mexanika, texnologik jarayon va qurilmalar, mutaxassislikka oid loyiha ishlari bajariladigan fanlar) muammolari bo'yicha belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida bajariladigan grafik chizmalar ilova qilinadigan belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida yoziladigan hisob ishlari	30 soat
Diplom loyihasi	Mutaxassislik faniga oid berilgan mavzu bo'yicha ishlab chiqarish korxonasini yoki uning bo'linmasini loyihalashga qaratilgan, grafik chizmalar va hisob ishlari bilan bayon qilinadigan belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida yoziladigan loyihaviy ish	240 soat
Amaliyot hisoboti	O'tkazilgan malakaviy amaliyot (tanishuv, ishlab chiqarish, bitiruv oldi amaliyotlari) bo'yicha belgilangan uslubiy qo'llanmalar asosida yoziladigan hisobot	6 soat
Fan to'garaklarida ishtirok etish	Talabaning fan to'garaklarida maket, slayd, namunalar kabi ko'rgazmali materiallarni tayyorlashi	60 soat
Tanlovlarda	Talabaning o'qituvchining ilmiy rahbarligi ostida	60

ishtirok etish	turli tanlovlarda ishtirok etishi (“YOsh ixtirochi”, talabalar startap loyihalari va h.k.)	soatgacha
Fan olimpiadalarida qatnashish	Fanlar bo‘yicha OTM lar o‘rtasida o‘tkaziladigan olimpiadalarda ishtirok etish (kimyo, umumiy kimyoviy texnologiya, fizika, axborot texnologiyalari va h.k.)	60 soatgacha
Ilmiy anjumanlarda ma’ruza qilish	Fanga oid ilmiy tadqiqot mavzusi bo‘yicha OTM, Respublika va xalqaro miqyoslarda o‘tkaziladigan ilmiy-texnikaviy anjumanlarda ma’ruza qilish	30 soatgacha
Ilmiy tezis va maqolalar chop etish	Ilmiy anjumanlarning to‘plamlarida tezislar va ilmiy jurnallarda ilmiy tadqiqot mavzusi bo‘yicha maqolalar chop qilish	30 soatgacha
O‘quv-uslubiy materiallarni tayyorlashda ishtirok etish	Darslik, o‘quv qo‘llanma, uslubiy qo‘llanma, uslubiy ko‘rsatma va boshqa o‘quv-uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish	30 soat

Elektron shakldagi o‘qituvchi rahbarligidagi talabaning mustaqil ishi

Ish turi	Ish turining mazmuni	Vaqt hajmi
Link	Internet havolasini ochib unda keltirilgan video yoki matn shaklidagi materialni belgilangan hajmda izohlash	4 soatgacha
CHart	Jadval, diagramma va sxemalarni cheklangan hajmda tahlil qilish	4 soatgacha
Q/A	Masofaviy ta’lim platformasida o‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga belgilangan hajmda yozma javob berish	4 soatgacha
Review	Taqdim qilingan manbaga annotatsiya yozish	4 soatgacha
SWOT	Talaba biror tushunchani cheklangan hajmda SWOT-tahlil qiladi	4 soatgacha
Interview	Muammoni tadqiq qilish bo‘yicha suhbat uyushtirish va uni masofaviy ta’lim platformasiga yuklash	4 soatgacha
Google Apps	Google Classroom platformasida hamkorlikda slaydlar, jadvallar, matnlar shaklidagi topshiriqlarni bajarish	4 soatgacha
Dayjest	Berilgan mavzu bo‘yicha internet-havolalar to‘plamini keltirish, kartoteka tuzish va ularni qisqa	4 soatgacha

	izohlash	
Report	Talabalar laboratoriya mashg'ulotlari bo'yicha hisobotlarini masofaviy ta'lim platformasiga kiritishi va hokazo	4 soatgacha

Talabalarning mustaqil ish mavzulari va topshiriqlari albatta auditoriyada o'tilgan nazariy va amaliy mashg'ulot mavzulari bilan bevosita bog'liq bo'lishi shart. Talabalarga fanga taaluqli lekin auditoriya mashg'ulotlarida o'tilmagan yoki umumiy tushunchalar berilmagan mavzulardan mustaqil ish topshiriqlarini kiritish mumkin emas.

Talabalarning Auditoriyada o'tiladigan ma'ruza, amaliy (seminar) va laboratoriya mashg'ulotlari soatlariga nisbatan mustaqil ish mavzulari va topshiriqlarini bajarishga sarflaydigan vaqtni aniqlash quyidagi formula asosida aniqlanadi.

$$1A_s = X_{ms}$$

$$X_{ms} = J_m / (A_m + A_a + A_l)$$

$1A_s$ – 1 soat auditoriya mashg'uloti

X_{ms} – 1 soat auditoriya mashg'ulotiga nisbatan talaba mustaqil ta'limga sarflaydigan soat

J_m – O'quv rejada fanga ajratilgan jami mustaqil ta'lim soatlari

A_m – O'quv rejada fanga ajratilgan jami ma'ruza mashg'uloti soatlari

A_a – O'quv rejada fanga ajratilgan jami amaliy (seminar) mashg'uloti soatlari

A_l – O'quv rejada fanga ajratilgan jami laboratoriya mashg'uloti soatlari

Mehnat huquqi faniga o'quv rejada 30 soat ma'ruza, 30 soat seminar mashg'ulotlari va 90 soat mustaqil ta'lim belgilangan bo'lsa

$$X_{ms} = 90 / (30 + 30)$$

$$\text{Demak } X_{ms} = 1,5$$

Bundan ko'rinadiki 1 soat auditoriya mashg'ulotiga nisbatan talabaga 1,5 soat mustaqil ta'lim topshiriqlarini rejalashtirish lozim.

Xulosa. O'qituvchi fanning sillabusini tayyorlashda mustaqil ta'lim uchun ajratilgan soatlarga nisbatan mustaqil ish mavzulari va topshiriqlarini belgilashda yuqoridagi formula asosida aniqlangan nisbatga amal qilishi va fan dasturiga kiritilgan mavzular doirasidan tashqariga chiqmasligi lozim.

Adabiyotlar:

1. Управление высшим учебным заведением / Под редакцией С.Д.Резника, В.М.Филиппова. – Москва: Изд-во ИНФРА-М, 2018. – 416 с.

2. Чижевский А.И., Демченко Т.С. Роль и место информационных технологий в управлении персоналом // Новое поколение. – 2016. - № 10. – С. 428-433.

3. Дадашев Б.Э., Киселев П.А., Мартынов Т.А. Автоматизация бизнесс – процессов по обработке организационно-распорядительных и внутренних документов на базе СЭД Directum // Делопроизводство. – 2016. - № 3. – С. 48-55.
4. The New paradigm in business. Emerging strategies for leadership and organizational change // Edited by Michael L.Ray and Alan Rinzler for the World business academy. – Los Angeles (US): Publisher “Tarcher/Putnam”, 1993. – 300 p.
5. Щербаков А.И. Национальная программа повышения производительности труда // Социально-трудовые исследования. Научно-практический журналю – 2018. - № 4(33). – С. 6-12.
6. Янкевич С.В. Эффективный контракт с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования: правовые аспекты // Журнал российского права. – 2018. – № 2(254). – С.112-122.
7. Мялникова Е.В. Система комплексной оценки административно-управленческого персонала в ВУЗе: практика и особенности / Е.В.Мялникова, В.А.Житкова // Вестник Мининского университета. – 2018. – Т.6. - № 1(22). – С.2-7.
8. Мялкина Е.В., Седых Е.П., Житкова В.А. Моделирование системы управление развитием персонала на основе показателей КРІ в педагогическом // Современнке проблемқ науки и образования. 2015. - № 3. – с. 76.
9. Лямина Г.В. Инновационная деятельность преподавателя как фактор повқшения познавательной активности студентов: На примере преподавания математики в среднем специальной учебном заведнии. Автореф.дис... канд.пед.наук. – Москва, 2003. – 31 с.
10. Masharipova G.K. “Dinshunoslik” fanini o`qitishning dolzarb muammolari. // Academic Research in Educational sciences. 2022. NUU. Conference 2. - 812-816-pp.